

АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИИ РАБОЧИХ ОРГАНОВ ПИЛЬНОГО ДЖИНА

Мамашарипов Абдунаби Абдумажитович

Андижанский машиностроительный институт ст. преп, PhD.
E-mail: abdunabi.mamasharipov@gmail.com, tel: +99(890)5494210

Анафияева Шалола

Андижанский машиностроительный институт асст. преп

Мамашарипов Саидакбар Абдунаби ўғли,

“MIG BRO” textile company, нач. отд.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11612100>

Период рыночной экономики, возникла необходимость пересмотра существующих стандартов по качеству технологического сырья и продукции хлопка-сырца в соответствии Международными стандартами.

В связи с этим Президентом нашей Республики Ш.М. Мирзияевым и Правительством своевременно были приняты соответствующие Указы и Постановления в которых определены и поставлены первоочередные задачи перед текстильной промышленностью по значительному увеличению производительности и качества хлопка-сырца и его продуктов и внедрению Международных стандартов. Решение этих задач требует выполнение ряд серьёзных научных и практических работ. Нам известно, что хлопковая промышленность является одной из главных отраслей экономики Республики, то есть приличный процент бюджета пополняется за счет продажи волокна.

На мировом рынке спрос на хлопковое волокно всегда велик, конкуренция между производителями очень большая, чтобы выиграть на рынке мы должны производим качественное волокно, и вмести с этим в больших количествах.

Однако в настоящее время промышленность испытывает большое затруднение в повышении качества хлопкового волокна, особенно при обработке трудно очищаемых сортов хлопка и в решении вопросов экологии производства. На хлопкоочистительных заводах основной рабочей машиной считается пильный волокноотделитель. В Республике используются полуавтомат джины марки ЗХДДМ, ДП-130, 4ДП-130 и 5ДП-130, которые имеют недостаточно высокую производительность. Компоновка рабочей камеры и рабочих органов обуславливает образование сырцового валика с высокой плотностью, что вызывает большие динамические нагрузки на перерабатываемое волокно и семена хлопка-сырца, приводящие к повышенной повреждаемости семян и увеличению пороков волокна.

С учетом анализов и предварительных экспериментов по изучению технологического процесса пильного дженирования позволяют отметить что, надо применять новые технологии для улучшения производительности и качества волокна. Улучшая конструкцию джина можно добиться повышения производительности и качества волокна.

Профиль рабочей камеры джина образован лобовым брусом, колосниковой решеткой, семенной гребенкой и фартуком. Через колосники в камеру выступает сегмент основного пильного цилиндра.

Пильный цилиндр. Пильный цилиндр считается основным рабочим органом пильного джина, то есть выполняет процесс отделение волокна от семян. Пильный цилиндр состоит из 130 пильных дисков, 130 между пильных прокладок. Диаметр прокладок 162 мм. В центре вала пильного цилиндра установлена неподвижная шайба. Пильные диски и прокладки, начиная от неподвижной шайбы, собираются с двух сторон (рис.1).

Положение пильных дисков должны соответствовать следующим параметрам:

- диаметр пильного диска-320-300;
- положение зуб пилы -280.

Пильный цилиндр должен вращаться равномерно, потому что он проходит между колосниками. Не ровное вращение пильного цилиндра может привести к аварии. Для этого на валу пильного цилиндра имеется канавка. В эту канавку вставляются специальные выступы пильных дисков и прокладок.

Рабочая камера. Профиль рабочей камеры оказывает большое влияние на работу джина и непосредственно влияет на производительность и на качество волокна (рис.2).

Технологические требования;

- детали рабочей камеры не должны создавать пороки на хлопке-сырце;
- профиль рабочей камеры по мере возможности не должен мешать вращению сырцового валика;

профиль рабочей камеры не должен повреждать семена.

Пильный цилиндр джина

Рис.1

Рабочая камера джина

Рис.2

Колосниковая решетка. Колосниковая решетка считается одним из главных рабочих органов пильного джина. Пильные диски должны проходить между колосниками свободно (рис.3).

Колосниковая решетка изготавливается из серого чугуна марки СЧ-15-32. Поверхность колосника термически обрабатываются. На

специальных станках получают рабочий профиль колосника. В рабочей зоне меж колосниковое расстояния должно составлять $3 \pm 0,2$ мм, а в нижней и верхней части 4,5...5 мм.

Колосниковая решетка пильного джина

Рис.3

Г.И. Мирошниченко [3] указывает, что при джинирования выход семян из рабочей камеры отстает от процесса освобождения их от волокна. К 50-й секунде джинирования уже снято волокна около 98 %, а вышедшие семена из рабочей камеры составляют всего 26-27 %, а в сырцовом валике находится свыше 60 % полностью джинированных семян.

Рассматривая возможность повышения выхода джинированных семян через расстояние между семенном гребенком и колосниковой поверхности рабочей камеры джина, как следствие, повышения производительности джина за счет применения модернизированного семенного гребенка с дополнительной отверстии для выхода семян.

Использованная литература:

1. Указ Призидента Республики Узбекистана от 28 января 2022 года ПУ-60 «2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида» ги Фармони

2. Ш. Мирзиёев “Қишлоқ хўжалиги соҳасидаги давлат бошқарувини янада такомиллаштириш чора тадбирлари” 17 апрель 2019 йилдаги ПФ-5708 сонли Фармони.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори. ПҚ-5853-сон 23.10.2019, “Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020 — 2030 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”.
4. Г.И.Мирошниченко. «Основы проектирования хлопкоочистительных
5. машин» Москва «Машиностроение» 1972 год.
6. Тиллаев М.Т. «Процесс пильного джинирования хлопка-сырца». Ташкент, ФАН, 2000, 144 стр.
7. А.А.Мамашарипов. “Аррали жин чигит тароғини такомиллаштириш асосида иш унумдорлигини ошириш” т.ф.ф.д (PhD) диссертация иши, Андижон, 2021 й.

